

Разработка и тестирование модели обнаружения объектов с использованием YOLO

Азимова Умида Асроловна
Ташкентский университет информационных технологий кафедра
Искусственный интеллект старший преподаватель,
тел: +998 946106771

Гафурджанов Мухаммадали Расулжон угли
Ташкентский университет информационных технологий кафедра
Искусственный интеллект ассистент
тел: +998 977266626

Аннотация. В данной статье обсуждаются подходы к разработке и тестированию модели обнаружения объектов на основе алгоритма YOLO (You Only Look Once). Модель YOLO объединяет этапы обнаружения и классификации объектов в одну нейронную сеть, что делает процесс предсказания быстрым и эффективным. Представлены ключевые компоненты архитектуры YOLO, методы её обучения, а также результаты тестирования на видеоданных с различными объектами. Анализируется производительность модели и её применимость в реальных условиях.

Ключевые слова: Обнаружение объектов, YOLO, глубокое обучение, сверточные нейронные сети, аугментация данных, реальное время

Введение

Цель данного исследования заключается в разработке и тестировании модели обнаружения объектов на основе алгоритма YOLO, способной эффективно работать в реальных условиях и обеспечивать высокую скорость и точность предсказаний.

Актуальность темы. В последние годы технологии глубокого обучения и машинного обучения получили широкое распространение, находя применение в различных областях, таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка и робототехника. Одной из ключевых задач в области компьютерного зрения является обнаружение объектов на изображениях и видео. Эффективное решение этой задачи имеет важное значение для многих приложений, включая видеонаблюдение, автономные транспортные средства и интеллектуальные системы анализа данных.

Модель YOLO (You Only Look Once) представляет собой одно из самых передовых решений для обнаружения объектов в реальном времени. Она объединяет этапы обнаружения и классификации объектов в одну нейронную сеть, что позволяет значительно ускорить процесс предсказания. В данной

статье рассматриваются принципы работы модели YOLO, её архитектура и методики обучения, а также результаты тестирования на реальных данных.

Обзор технологий

Машинное обучение (ML) и глубокое обучение (DL) — это технологии, которые позволяют компьютерам обучаться на основе данных.

Весь процесс обучения модели YOLO основан на методах глубокого обучения, которые являются подмножеством машинного обучения.

Машинное обучение (ML):

- Включает различные алгоритмы, такие как линейная регрессия, решающие деревья, случайные леса и т. д.
- Использует менее сложные модели по сравнению с глубоким обучением.
- Подходит для задач, где размер данных не слишком большой и вычислительные ресурсы ограничены.

Глубокое обучение (DL):

- Подмножество машинного обучения, использующее нейронные сети с большим количеством слоев (глубокие нейронные сети).
- Включает в себя сложные модели, такие как CNN, RNN, LSTM, и трансформеры.
- Эффективно обрабатывает большие объемы данных и сложные задачи, такие как обработка изображений, видео и естественного языка.

Используется глубокое обучение для обнаружения объектов на изображениях с помощью модели YOLO, которая основана на сверточных нейронных сетях (CNN).

Архитектура модели YOLO

Модель YOLO (You Only Look Once) предназначена для обнаружения объектов в реальном времени. Она объединяет этапы обнаружения и классификации объектов в одну нейронную сеть, что делает процесс предсказания быстрым и эффективным.

Конволюционные нейронные сети являются основной структурой, на которой построена модель YOLO. YOLO использует слои свёртки обнаруживающие различные паттерны и особенности изображения, такие как края, текстуры и формы. Подвыборка (pooling) слои помогают уменьшить размерность данных, сохраняя важные признаки.

Свёрточные слои (Convolutional Layers): Основные строительные блоки сети, которые извлекают пространственные признаки из входных изображений. Свёрточные слои используют фильтры (ядра), которые

сканируют изображение и выявляют такие признаки, как края, углы и текстуры.

Слои подвыборки (Pooling Layers): Эти слои уменьшают размерность карты признаков, снижая вычислительные затраты и сохраняя важные признаки. Наиболее распространённый метод — max-pooling, который выбирает максимальное значение из каждого региона карты признаков.

Полносвязные слои (Fully Connected Layers): Эти слои служат для объединения признаков, извлечённых свёрточными слоями, и подготовки их для окончательной классификации и предсказания координат объектов.

Слои нормализации (Normalization Layers): Применяются для ускорения процесса обучения и улучшения стабильности сети, путем нормализации входов каждого слоя.

Формула свёртки:

Вычисление выхода свёрточного слоя:

$$(I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(i + m, j + n) K(m, n)$$

где:

I — входное изображение,

K — фильтр (ядро свёртки),

i, j — координаты пикселя на выходной карте признаков. Эта формула описывает, как фильтр (ядро свёртки) применяется к входному изображению для создания карты признаков.

— индексы, используемые для перемещения фильтра по изображению и вычисления свёртки.

Принципы работы YOLO

Разделение изображения на сетку: Входное изображение делится на $S \times S$ ячеек. Каждая ячейка отвечает за предсказание объектов, чьи центры находятся внутри этой ячейки.

Предсказание ограничивающих рамок: Для каждой ячейки сеть предсказывает B ограничивающих рамок. Для каждой рамки сеть предсказывает координаты центра (x, y) ширину w , высоту h и уверенность c , которая отражает вероятность того, что рамка содержит объект.

Предсказание классов: Для каждой ячейки сеть также предсказывает вероятность принадлежности к каждому из C классов объектов.

Функция потерь YOLO

Функция потерь для задачи обнаружения объектов: Функция потерь YOLO состоит из нескольких компонентов, отражающих ошибки в предсказании координат рамок, размеров рамок, классов и уверенности.

Потери координат (Coordinate Loss):

$$L_{coord} = \lambda_{coord} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B 1_{ij}^{obj} [(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2]$$

λ_{coord} — весовой коэффициент для координатных потерь.

S — размер сетки, на которую делится изображение.

— количество предсказанных рамок для каждой ячейки.

1_{ij}^{obj} — индикаторная функция, равная 1, если объект находится в ячейке i, j

x_i, y_i — координаты центра предсказанной рамки.

$\hat{x}_i, \hat{y}_i$ — координаты центра истинной рамки.

Потери размера рамки (Size Loss):

$$L_{size} = \lambda_{coord} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B 1_{ij}^{obj} [(\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i})^2 + (\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i})^2]$$

w_i, h_i — ширина и высота предсказанной рамки.

$\hat{w}_i, \hat{h}_i$ — ширина и высота истинной рамки.

Потери уверенности (Confidence Loss):

$$L_{conf} = \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B 1_{ij}^{obj} [(c_i - \hat{c}_i)^2 + \lambda_{noobj} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B 1_{ij}^{noobj} (c_i - \hat{c}_i)^2]$$

c_i — уверенность в предсказании, что рамка содержит объект.

$\hat{c}_i$ — истинная уверенность (1, если объект есть, 0, если объекта нет).

λ_{noobj} — весовой коэффициент для потерь уверенности для ячеек без объектов.

1_{ij}^{noobj} — индикаторная функция, равная 1, если объект отсутствует в ячейке i, j .

Потери классов (Classification Loss):

$$L_{class} = \sum_{i=0}^{S^2} 1_{ij}^{obj} \sum_{c \in \text{classes}} (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2$$

$p_i(c)$ — предсказанная вероятность класса c для ячейки i .

$\hat{p}_i(c)$ — истинная вероятность класса c для ячейки i .

Общая функция потерь:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{cord} + \mathcal{L}_{conf} + \mathcal{L}_{class}$$

$\mathcal{L}$ — общая функция потерь, которая минимизируется во время обучения модели.

Эти формулы используются для вычисления ошибки модели при предсказании координат объектов и их классов. Минимизация этих ошибок помогает улучшить точность модели. Они используются во время тренировки модели.

IoU (Intersection over Union):

$$IoU = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}}$$

- Area of Overlap — площадь пересечения предсказанной и истинной рамок.
- Area of Union — объединённая площадь предсказанной и истинной рамок.

IoU измеряет, насколько хорошо предсказанная рамка совпадает с реальной рамкой объекта. Высокие значения IoU указывают на точные предсказания. Используется при оценке качества предсказанных рамок объектов.

Функция активации (ReLU):

$$f(x) = \max(0, x)$$

$f(x)$ — функция активации, возвращающая максимум между 0 и входным значением x .

ReLU применяется к выходам нейронов, чтобы ввести нелинейность в модель, что позволяет лучше обучаться сложным паттернам.

Градиентный спуск

Для обновления весов модели используется метод градиентного спуска:

$$w = w - \eta \frac{\partial L}{\partial w}$$

где w — весовой коэффициент модели., η — скорость обучения, L — функция потерь.

$\frac{\partial L}{\partial w}$ — градиент функции потерь по весу w .

Градиентный спуск используется для обновления весов модели, минимизируя функцию потерь. Это позволяет модели улучшать свои предсказания с каждой эпохой.

Средняя точность (mAP):

$$AP = \int_0^1 p(r) dr$$

)

- Precision-Recall visualization. Средняя точность предсказаний модели по всем классам и порогам. Это ключевая метрика для оценки качества обнаружения объектов. Используется при оценке производительности модели.

Процесс обучения и оценки моделей

Подготовка данных: Данные распределены на train -152 изображений, в Validation — 38, а в test — 15. Объем данных 205 изображений — это относительно небольшой для глубокого обучения, но в некоторых случаях это может быть достаточным для начала обучения модели. Однако для достижения хорошей производительности может потребоваться больше данных.

Аугментация данных. Аугментация данных включает в себя различные техники изменения изображений (повороты, изменения яркости, сдвиги), чтобы увеличить количество тренировочных данных и улучшить обобщающую способность модели. Аугментация данных обычно происходит во время обучения перед каждой эпохой, то есть новые аугментированные изображения генерируются для каждой эпохи обучения.

Рисунок 1. Аугментация данных

Инициализация модели: Модель YOLO с предварительно обученными весами 'yolov8m.pt'. Это позволяет модели начать обучение с уже известных признаков, что ускоряет процесс обучения и улучшает производительность модели.

Обучение модели: Обучение модели на своем наборе данных с использованием метода train(). Модель обучается в течение 150 эпох с размером изображения 640. Во время каждой эпохи модель обучается на аугментированных изображениях из обучающего набора, а затем оценивается на валидационном наборе.

Оценка модели: После обучения модель можно оценить на тестовом наборе, чтобы увидеть, как она работает на новых, невиданных данных. Это помогает убедиться, что модель не переобучилась и способна обобщать свои знания на новые данные.

Сохранение модели: После обучения обученные веса модели сохраняются в 'yolov8m.pt', чтобы они могли быть использованы для дальнейшего обучения или предсказаний в будущем.

Тестирование. В рамках нашего исследования мы провели тестирование нашей модели обнаружения объектов. Модель была обучена с использованием алгоритма YOLO и тестировалась на видеофайле, содержащем различных животных.

Мы использовали функцию `process_video_with_tracking`, которая открывает видеофайл и начинает читать его по кадрам. На каждом кадре она применяет модель YOLO для обнаружения объектов. Обнаруженные объекты отображаются на кадре с помощью рамок и подписей. Этот процесс повторяется для каждого кадра в видеофайле.

Результаты тестирования показали, что модель успешно обнаруживает и классифицирует объекты в реальном времени. На изображении ниже представлены результаты тестирования, где модель успешно обнаружила и классифицировала собаку и кошку.

Рисунок 2. На изображении представлены результаты тестирования модели обнаружения объектов.

Рисунок 3. На изображении представлены результаты тестирования модели обнаружения объектов.

Рисунок 4. На изображении представлены результаты тестирования модели обнаружения объектов.

Модель успешно обнаружила и классифицировала животных на изображении: собаку и кошку. Каждое животное окружено рамкой, которая была нарисована вокруг него, и подписано соответствующим классом (“dog” для собаки и “cat” для кошки).

Эти результаты демонстрируют эффективность нашей модели в обнаружении и классификации объектов в видео в реальном времени. Это может быть полезно во многих приложениях, таких как видеонаблюдение, автономные автомобили и многое другое.

Визуализация результатов обучения

Для визуализации данных обучения можно использовать библиотеку Matplotlib. Графики помогают лучше понять процесс обучения и оценить производительность модели.

Рисунок 5. На графике изображены кривые изменения потерь в коробках (Box Loss) на тренировочном и валидационном наборах данных в зависимости от эпохи обучения. С увеличением числа эпох модель постепенно снижает ошибку на обоих наборах данных, что свидетельствует о ее успешном обучении.

Этот график на рисунке-5 визуализирует изменение потерь (ошибок) в процессе обучения модели на тренировочном и валидационном наборах данных. По оси X отображается количество эпох (итераций обучения), а по оси Y - значения потерь. График демонстрирует, как с течением времени изменяется уровень ошибки модели. Уменьшение значений потерь на тренировочном и валидационном наборах говорит о том, что модель обучается и улучшает свою способность предсказывать целевые значения.

Рисунок 6. На графике изображены кривые изменения потерь классификации на обучающем и валидационном наборах данных в зависимости от эпохи обучения. Уменьшение значений потерь на обоих наборах данных указывает на улучшение качества классификации модели.

График визуализирует изменение потерь классификации в зависимости от количества эпох обучения. По оси X отображается количество эпох, а по оси Y - значения потерь. Уменьшение значений потерь на обучающем и валидационном наборах данных свидетельствует о том, что модель постепенно улучшает свои классификационные способности.

Рисунок 7. На графике изображены кривые изменения метрик на валидационном наборе данных в зависимости от эпохи обучения. Увеличение значений метрик со временем может указывать на улучшение производительности модели на валидационном наборе данных.

График визуализирует изменение метрик на валидационном наборе данных в зависимости от количества эпох обучения. По оси X отображается количество эпох, а по оси Y - значения метрик. Точность (Precision), полнота (Recall) и средняя точность (mAP@50 и mAP@50-95) являются ключевыми метриками для оценки качества модели обнаружения объектов.

Рисунок 8. На графике изображены кривые изменения скорости обучения для трех различных групп параметров в зависимости от эпохи обучения.

Изменение скорости обучения со временем может помочь в настройке процесса обучения модели для достижения оптимальных результатов.

График визуализирует изменение скорости обучения для различных групп параметров в зависимости от количества эпох обучения. По оси X

отображается количество эпох, а по оси Y - значения скорости обучения. Скорость обучения - это параметр, определяющий шаг обновления весов модели в процессе обучения.

Заключение

Модель YOLO продемонстрировала свою эффективность в задачах обнаружения объектов в реальном времени. Её способность объединять этапы обнаружения и классификации в одну сеть позволяет значительно ускорить процесс предсказания. Результаты тестирования на видеоданных с различными объектами подтверждают высокую точность и производительность модели. В будущем можно ожидать дальнейшего улучшения модели за счёт увеличения объёмов данных для обучения и применения новых методов глубокого обучения. Данная работа показывает, что YOLO может быть успешно применена в различных практических задачах, включая видеонаблюдение и автономные системы.

Список литературы

1. Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). YOLOv3: An Incremental Improvement.
2. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks.
3. Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2015). Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks.
4. Szegedy, C., et al. (2015). Going Deeper with Convolutions.
5. Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition.
6. He, K., et al. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition.
7. Lin, T.-Y., et al. (2017). Feature Pyramid Networks for Object Detection.
8. Liu, W., et al. (2016). SSD: Single Shot MultiBox Detector.
9. Girshick, R. (2015). Fast R-CNN.
10. Long, J., Shelhamer, E., & Darrell, T. (2015). Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation.
11. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning.
12. Hinton, G. E., et al. (2006). A fast learning algorithm for deep belief nets.
13. Ioffe, S., & Szegedy, C. (2015). Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift.
14. Zeiler, M. D., & Fergus, R. (2014). Visualizing and Understanding Convolutional Networks.
15. Radford, A., et al. (2021). Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision.
16. Brown, T. B., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners.

17. Vaswani, A., et al. (2017). Attention is All You Need.
18. Howard, A. G., et al. (2017). MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications.
19. Tan, M., & Le, Q. (2019). EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks.
20. Carion, N., et al. (2020). End-to-End Object Detection with Transformer